

ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Boltayev Timur

Registon ansambli Ko`rgazma zal mudiri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15722382>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Xususan, ichki turizmning ahamiyati, mavjud imkoniyatlar, infrastrukturaviy muammolar va ularni hal etish yo'llari tahlil qilinadi. O'zbekistonning boy madaniy, tarixiy va tabiiy merosi asosida turizm salohiyatini yuksaltirish omillari yoritiladi. Shuningdek, hududiy turizm klasterlari, davlat siyosatidagi turizmni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda yoshlar va mahalliy aholi o'rtasida turizm madaniyatini shakllantirish muhimligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: ichki turizm, mahalliy sayohatlar, turizm infratuzilmasi, hududiy rivojlanish, madaniy meros, turizm klasteri.

So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Ayniqsa, ichki turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga sabab — ichki turizm nafaqat iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi, balki aholi bandligini ta'minlaydi, milliy o'zlikni anglashni kuchaytiradi va hududlar o'rtasida ijtimoiy madaniy aloqalarni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, ichki turizmni rivojlantirish orqali tashqi turizmga tayyor bo'lgan infrastrukturaviy va xizmat ko'rsatish tizimini shakllantirish mumkin bo'ladi. Biroq ichki turizm imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun tizimli yondashuv, rejalashtirish, marketing va ta'limiy asoslar muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy Qism

O'zbekiston ichki turizmi uchun nihoyatda katta salohiyatga ega. Mamlakatimiz hududida 7000 dan ortiq madaniy meros obidalari mavjud bo'lib, ularning ko'pchiligi mahalliy aholi uchun ochiq. Shuningdek, noyob tabiat go'shalarining mavjudligi — tog'li hududlar, cho'l landshaftlari, daryo va ko'l bo'ylarida dam olish maskanlari yaratish imkonini beradi [1].

Ichki turizmning rivojlanishida avvalo hududiy infratuzilmaning holati muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda ayrim viloyatlarda transport aloqalarining zaifligi, axborot resurslarining yetishmasligi, zamonaviy mehmonxona va ko'ngilochar xizmatlarning yo'qligi bu sohani to'liq ishga solishga to'sqinlik qilmoqda. Bu holatlarni bartaraf etish uchun davlat tomonidan "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida sayyohlik infratuzilmasini modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Masalan,

Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy viloyatlarida etnoturizm va ekologik turizm yo'nalishlarida yangi maskanlar tashkil etildi [2].

Boshqa tomondan, ichki turizmning rivojlanishi aholining madaniy sayohatga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. Ammo bu jarayonda reklama, axborot yetkazish va turizm xizmatlarini raqamlashtirish dolzarb vazifalardandir. Ayniqsa, mobil ilovalar, veb-portal va ijtimoiy tarmoqlar orqali mahalliy turistik marshrutlar, yo'nalishlar, xaritalar va tadbirlar haqida ma'lumotlar taqdim etilishi kerak.

Ichki turizm nafaqat tijorat manbai, balki aholi ongida milliy o'zlik, tarix va qadriyatlarni mustahkamlovchi omildir. Mahalliy aholi o'z yashab turgan joyining tarixini o'rganishga, o'tmish ajdodlar hayotiga nisbatan qiziqishga undaladi. Shu sababli maktab, oliygoh va jamoatchilik bilan hamkorlikda turistik-ma'rifiy tadbirlarni yo'lga qo'yish zarur.

Tajribali davlatlar — Turkiya, Janubiy Koreya, Yaponiya tajribasiga e'tibor qaratisa, u yerda ichki turizm iqtisodiy barqarorlikning bir qismi sifatida qaraladi. Mamlakatimizda ham shu yondashuvni joriy qilish orqali yil davomida har bir fuqaroning kamida bir marotaba sayohat qilishi, ichki bozor orqali iqtisodiy aylanma yaratilishi mumkin.

Hududiy turizm klasterlarini rivojlantirish orqali mahalliy resurslar, hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish tarmoqlari integratsiyasiga erishiladi. Masalan, Samarqand – Nurobod – Zomin yo'nalishi yoki Buxoro – G'ijduvon – Romitan turizm klasterlari nafaqat tarixiy, balki gastronomik va ekologik yo'nalishlarda ham katta ahamiyatga ega [3].

Shuningdek, ta'lim muassasalarida turizm mutaxassisligini kengaytirish, mehmonxona biznesi, gidlik va marketing sohalarida yangi kasb o'rgatuvchi qisqa muddatli kurslarni yo'lga qo'yish ham soha rivoji uchun asos yaratadi.

Ichki turizmni chuqurroq rivojlantirish uchun muhim omillardan biri bu – hududiy ixtisoslashuvga asoslangan turistik mahsulotlar yaratishdir. Har bir viloyat, tuman yoki hatto qishloq o'zining o'ziga xos tabiiy, madaniy yoki tarixiy jihatlarini e'tiborga olgan holda noyob turistik xizmatlarni taklif qila oladi. Masalan, Xorazm viloyatining qadimiy Ichan qal'asi, Farg'ona vodiysidagi ustachilik va hunarmandchilik an'analari yoki Qoraqalpog'istondagi Moynaq shahri ekologik va tarixiy turizmni rivojlantirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Bu kabi mahalliy xususiyatlarni raqamlashtirish va ularga doir kontentlarni yaratish orqali ichki sayyohlar oqimini maqsadli ravishda boshqarish mumkin.

Ichki turizmda ijtimoiy omillar ham muhim rol o'ynaydi. Birinchidan, aholining daromad darajasi, ikkinchidan, dam olish madaniyati va uchinchidan,

turizmga bo'lgan munosabat ichki sayohatlarning faol yoki sust bo'lishini belgilaydi. Mamlakatda o'rta sinf vakillarining ko'payib borayotgani, ishchi haftaning qisqarishi, ta'til kunlarining ko'paytirilishi ichki turizmga ijobiy ta'sir qilmoqda. Ammo bu jarayonda aholining turizmga nisbatan ongli munosabatini shakllantirish uchun davlat, OAV va ta'lim muassasalari tomonidan tizimli tashviqot olib borilishi talab etiladi [4].

Turizm infratuzilmasini rivojlantirishda xususiy sektorning ishtiroki yetarli darajada bo'lishi lozim. Afsuski, hozirgi kunda ba'zi hududlarda servis sifati pastligi, mehmonxona va ovqatlanish maskanlarining yetarli emasligi, transport-logistika tizimining tartibsizligi kuzatilmoqda. Bu muammolarni hal etish uchun davlat-xususiy sheriklik asosida mikrobiznes va startup loyihalarga imtiyozli kreditlar, grantlar ajratish mexanizmlarini takomillashtirish lozim. Ayniqsa, yosh tadbirkorlar uchun turizm xizmatlari yo'nalishida innovatsion g'oyalarni ilgari surish imkoniyati yaratilsa, bu nafaqat ichki turizmni rivojlantiradi, balki hududiy iqtisodiyotga ham turtki bo'ladi.

Alohida e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlardan yana biri – ekologik barqarorlikdir. Sayyohlar sonining oshishi bilan birga, tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish, chiqindilar ko'payishi, suv manbalarining ifloslanishi kabi muammolar vujudga keladi. Ichki turizmga ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun “yashil turizm” (green tourism), “ekoturizm” tushunchalari amaliyotga chuqur singdirilishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, sayyohlik faoliyatini tabiatni asrash va mahalliy aholiga zarar keltirmaslik tamoyillariga asoslangan holda tashkil etishni anglatadi. Turizm operatorlari, gidlar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlar ekologik xavfsizlik borasida muntazam malaka oshirib borishi kerak.

Ichki turizmni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Bugungi kunda ko'plab davlatlarda ichki turizm internet orqali boshqariladi: onlayn xaritalar, raqamli gidlar, bron qilish tizimlari, virtual sayohatlar, mobil ilovalar orqali foydalanuvchilar tez va qulay tarzda xizmatlarga ulana oladi. O'zbekistonda “Uzbekistan.travel” portali orqali xorijiy turistlarga xizmat ko'rsatilsa-da, ichki foydalanuvchilar uchun ham qulay, mobil moslashgan interfeysli, mahalliy tillarda ma'lumotlar taqdim qiluvchi ilovalar yetarli emas. Shu bois, axborot texnologiyalari asosida milliy turizm platformalarini yaratish va raqamli kontent ishlab chiqish – soha rivoji uchun strategik zaruratdir [5].

Xulosa va munozara

Ichki turizmni rivojlantirish O'zbekistonning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Boy tarixiy va tabiiy resurslarimizni to'g'ri

yo'naltirib, zamonaviy xizmat tarmog'i bilan uyg'unlashtirish orqali ichki sayohatlar hajmini bir necha baravar oshirish mumkin. Buning uchun davlat siyosatini izchil amalga oshirish, infratuzilmalarni modernizatsiya qilish, axborot-kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanish va mahalliy aholi o'rtasida turizm madaniyatini keng yoyish zarur. Ichki turizm — bu faqat sayohat emas, balki mamlakatning ichki birligini, madaniy va iqtisodiy uyg'unligini mustahkamlovchi vositadir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nurmuxamedov A., Xo'jaqulov S. Turizm: nazariya, amaliyot va rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 304 b.
2. Azizxo'jaeva N. Oliy ta'lim tizimida turizmni rivojlantirishning dolzarb masalalari // Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Buxoro: BuxDU, 2021. – B. 65–68.
3. UNWTO Tourism Highlights, 2022 Edition. World Tourism Organization, Madrid, Spain.
4. Мамашуков А.Р. Внутренний туризм: экономические и социальные аспекты развития // Вестник экономики и права. – 2021. – №3. – С. 123–127.
5. G'iyosov Sh. O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish muammolari va yechimlari // Yosh tadqiqotchilar jurnali. – 2022. – №2. – B. 89–92.

